

УДК 004.942

DOI 10.5281/zenodo.15799522

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В MATLAB/SIMULINK

A MODERN APPROACH TO MODELING OF THE SYSTEM OF TRACTION ELECTRIC SUPPLY IN MATLAB/SIMULINK

ЕРШ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Российский университет транспорта.

ERSH DMITRY ALEKSANDROVICH,
Russian University of Transport.

В данной статье описаны разработка и анализ модели системы тягового электроснабжения железнодорожного транспорта в среде MATLAB/Simulink для оценки энергетической эффективности, устойчивости системы и оптимизации параметров сети, создание модульной модели, включающей ключевые элементы системы (тяговые подстанции, контактную сеть, рельсовую цепь и подвижной состав). Проведена оценка энергетических показателей, включая потери мощности и уровень напряжения. Сделан вывод о корректности работы модели системы тягового электроснабжения, созданной в среде MATLAB/Simulink.

This article describes the development and analysis of a model of the traction power supply system of railway transport in the MATLAB/Simulink environment for assessing energy efficiency, system stability and network parameters optimization, the creation of a modular model that includes key elements of the system (traction substations, contact network, rail circuit and rolling stock), the assessment of energy indicators, including power losses and voltage level. The conclusion is made about the correct operation of the model of the traction power supply system created in the MATLAB/Simulink environment.

Ключевые слова: система тягового электроснабжения, MATLAB/Simulink, моделирование, железнодорожный транспорт, энергоэффективность, модульная система.

Key words: traction power supply system, MATLAB/Simulink, modeling, railway transport, energy efficiency, modular system.

Современные системы тягового электроснабжения (ТЭС) играют ключевую роль в обеспечении надежной и энергоэффективной работы железнодорожного транспорта. С развитием цифровых технологий и ростом требований к энергосбережению актуальной задачей становится совершенствование методов моделирования таких систем. Однако, введение совершенствований в системе тягового электроснабжения затруднительно, в связи с большими затратами и невозможности предсказать результат. Использование программных комплексов, таких как MATLAB/Simulink, позволяет проводить детальный анализ режимов работы ТЭС, оптимизировать параметры сети и оценивать влияние новых технических решений до их непосредственного внедрения в реальную инфраструктуру.

Целью статьи является рассмотрение преимуществ цифрового моделирования перед традиционными расчетными методами, а также демонстрация практических примеров создания моделей тяговых подстанций и контактной сети. Актуальность исследования обу-

словлена необходимостью повышения точности расчетов и снижения эксплуатационных затрат в условиях роста интенсивности движения и внедрения новых технологий, таких как smart-grid решения. Результаты работы будут полезны при проектировании и модернизации систем электроснабжения железных дорог.

Уже предпринимались попытки создания единой модели системы тягового внешнего электроснабжения в MatLab/Simulink [4]. Однако, в данной модели использовался универсальный мост, который сильно влияет на результаты измерений и искажает их. Поэтому, было принято решение полного переосмысления уже имеющихся моделей и создание собственной усовершенствованной модели системы двухстороннего тягового электроснабжения, а также описания создания модели электровоза.

Simulink – среда моделирования и анализа динамических систем, разработанная компанией MathWorks. Она позволяет создавать блок-схемы моделей систем и проводить численные эксперименты [5]. Использование MATLAB/Simulink для моделирования системы тягового электроснабжения оправдано тем, что эта среда предоставляет мощные инструменты для комплексного анализа электрических и управляющих процессов. Благодаря Simscape Electrical возможно моделирование цепей постоянного и переменного тока, тяговых подстанций, линий электропередач и подвижного состава с учетом переходных процессов и коммутаций [6]. Simulink позволяет реализовать алгоритмы автоматического управления и релейной защиты, а также оценивать влияние внешних воздействий на систему. Интеграция с реальными данными, широкие возможности визуализации и гибкость в масштабировании моделей делают MATLAB/Simulink эффективным инструментом как для учебных, так и для научных задач в области электроснабжения железнодорожного транспорта [7].

Все рисунки, использованные в статье, составлены автором в MATLAB/Simulink R2023a и в ptc Mathcad 15.0.

Как и любая другая электрическая система, система тягового электроснабжения имеет источник питания. Воспользуемся блоком Simulink, библиотеки Simscape – Three-Phase Source (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид блока «Three-Phase Source» и его окно параметров

Этот блок моделирует трехфазный источник питания. Состоит из трех источников переменного напряжения, соединенных в звезду с нулевым проводом или без него [1]. Блок позволяет задавать напряжения для каждой фазы отдельно или же одинаковое напряжение для всех. Есть возможность установить начальный фазовый угол, частоту сети. Для задачи внутреннего сопротивления существуют два способа: воспользоваться мощностью короткого замыкания, номинальным напряжением и отношением индуктивного сопротивления к активному или провести опыт и получить конкретные значения активного и индуктивного сопротивлений.

Далее необходимо смоделировать линию электропередач (ЛЭП). В Simulink существуют два блока линий электропередач: с сосредоточенными и распределенными параметрами. Более приближенным к реальности является блок с распределенными параметрами, но, как показал опыт (рис. 2), погрешность этих двух блоков практически одинакова, поэтому имеет смысл использовать блок ЛЭП с сосредоточенными параметрами ввиду его более простого моделирования и использования.

Рис. 2. Сравнение значений двух блоков ЛЭП: 3-Phase PI Section Line с сосредоточенными параметрами (СП – красный) и Distributed Parameters Line с распределенными параметрами (РП – черный) до и после ЛЭП

Блок 3-Phase PI Section Line (рис. 3) моделирует трехфазную линию электропередачи с сосредоточенными параметрами с учетом взаимной индуктивности фаз линии. Модель состоит из одной секции.

Параметры для блока, а именно сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей можно получить непосредственно в Simulink. Для этого воспользуемся блоком «Powergui» и его функцией «Line Parameter Calculator» (рис. 4). Используя такие данные как геометрическое расположение проводов на ЛЭП, частоту сети, сопротивления проводов и их диаметр, можем рассчитать сопротивления всех последовательностей для блока ЛЭП.

Рис. 3. Внешний вид блока «3-Phase PI Section Line» и его окно параметров

Рис. 4. Расчет сопротивлений последовательностей в «Line Parameter Calculator»

Полученные данные будут иметь вид матрицы, которые можно автоматически отправить в блок, при помощи выбора блока и нажатием на «Send Sequences to block» или «Send RLC matrices to block».

Одним из самых важных устройств в системе тягового электроснабжения является тяговая подстанция (ТП) – это электроустановка, предназначенная для понижения напряжения, полученного от электростанции, до нужного уровня, пригодного для питания электропоездов. В Simulink можно выбрать готовую модель тяговой подстанции «Three-Phase Transformer» (рис. 5). Блок моделирует двухобмоточный трехфазный трансформатор. Модель построена на основе трех однофазных трансформаторов. Также в модели учитывается нелинейность

характеристики намагничивания материала сердечника. В блоке можно выбрать тип соединения обмоток, такие как: звезда, звезда с нейтралью, звезда с заземлением, треугольник D1 и треугольник D11. После чего задаются параметры: номинальная мощность, частота сети, напряжения первичной и вторичной обмоток, активные и индуктивные сопротивления обмоток, активное и индуктивное сопротивления магнитной связи. Задавать параметры можно как в единицах СИ, так и в именованных единицах, для этого нужно выбрать в верхней части тип величин «ру».

Рис 5. Внешний вид блока «Three-Phase Transformer» и его окно параметров

Последним блоком, без которого невозможна максимально приближенная к реальности имитация, является блок комплексного сопротивления тяговой сети Zts (Рис. 6.). Он является смоделированной системой блоков. Блок позволяет моделировать сопротивление, используя расстояние в километрах от координат межподстанционных зон до электровоза. Межподстанционная зона – зона, началом и концом которой является тяговая подстанция. Чем дальше электропоезд удаляется от ТП, тем больше потери электроэнергии. Блок Zts учитывает эти расстояния и моделирует комплексное сопротивление при помощи умножения этого расстояния на удельное сопротивление тяговой сети, посчитанного отдельно или же полученного из паспортных данных.

Рис. 6. Внешний вид блока «Zts», его окно параметров и структурно-блочная схема

Добавив ещё несколько конструктивных блоков, таких как нейтральная вставка, участка контактной сети без электрического напряжения для изоляции участков под напряжениями друг от друга, и блока «Node», являющийся коннектором модели системы тягового электроснабжения и модели электровоза, о котором будет описано далее, мы получим готовую модель СТЭ (рис. 7) [2].

Рис. 7. Модель тягового электроснабжения, выполненная в среде MATLAB/Simulink

Проведем тесты с полученной моделью. Для начала проверим работоспособность блока «Three-Phase Source» при различных режимах работы. Будем моделировать два режима работы: холостого хода в периодах [0 0.02] и [0.12 0.16], при котором ток фаз отсутствует, а напряжения равны и режим короткого замыкания в периоде [0.02 0.12], при котором ток увеличивается в несколько раз по сравнению с номинальным, а напряжения равны нулю. Результат всех трех фаз выведен на одну графическую плоскость (рис. 8).

Рис. 8. График моделирования разных режимов работы блока «Three-Phase Source»

Опыт успешен. Теперь проверим на работоспособность сразу всю систему, а именно проверим две типа систем тягового электроснабжения – одностороннюю и двухстороннюю. Основное различие этих систем заключается в том, что при односторонней схеме электровоз получает питание только от одной электростанции, а при двухсторонней – от двух. В этом же опыте проверим и работоспособность блоков «3-Phase PI Section Line», если потери мощности будут незначительны или же будут отсутствовать, то система работает неправильно. Результаты сравнений двух систем питания выведены графически (рис. 9).

Рис. 9. График зависимостей мощностей короткого замыкания $S_{кз} = f(\text{координата})$ при односторонней (S_{ow}) и двухсторонней (S_{tw}) схеме питания

Все опыты успешны, модель работает корректно. Данную модель уже можно использовать для моделирования холостого хода, т. е. режима без электропоездов. Однако, для воссоздания полноценного цифрового двойника СТЭ нужно создать модель электровоза. В MATLAB нет блока, который мог бы имитировать электровоз, поэтому была создана модель, использующая базовые блоки из библиотеки Simulink [3]. Модель будет состоять из нескольких подсистем, работающих в единой системе (рис. 10). Первая подсистема – «Диспетчер». В ней задается время хода одного электровоза по всему пути, а также задается время отправления с начальной точки, нужно учитывать, что на одной межподстанционной зоне одного пути может находиться лишь один электровоз. Сигнал поступает в следующую подсистему «Расчет тяги». Для заполнения этого блока нужен тяговый расчет, представляющий собой текстовый файл с четырьмя столбцами: время модуляции, координата электровоза, ток электровоза, скорость электровоза. Обычно, такие данные получают после различных опытов и тестирований на реальных железных дорогах. В этой же подсистеме можно задавать тип электровоза, сдвоенный или порожний. После чего сигнал идет на другие две подсистемы: «Электрическая часть» и «Соединитель». В первой подсистеме находится сам электровоз, а точнее источник тока и внутреннее сопротивление электровоза, здесь же учитывается и считается угол тока. Во второй подсистеме находится система коннекторов, соединяющая модель СТЭ и модель электровоза. Если электровоз находится на первой межподстанционной зоне, то коннектор, соединяющий электровоз и первую межподстанционную зону включается, т. е. создает электрическую связь. Таких выключателей в подсистеме столько, сколько и межподстанционных зон.

Рис. 10. Внешний вид модели электровоза (а), структурно-блочная схема подсистемы «Диспетчер» (б), структурно-блочная схема подсистемы «Расчет тяги» (в), структурно-блочная схема подсистемы «Электрическая часть» (г), структурно-блочная схема подсистемы «Соединитель» (д)

Модель полностью разработана. Для проверки корректности работы проведем опыт. В опыте смоделируем движение одного электровоза по всему пути в течение его времени хода (рис. 11). Этим опытом мы проверим работу модели электровоза, модели питания системы тягового электроснабжения и взаимодействие этих моделей. Как видно из опыта, напряжение симметрично току, как и должно быть по закону Ома. Модель работает корректно. Для более серьезной и требовательной проверки воспользуемся четырьмя моделями электровоза (рис. 12). Две из них будут подключены к первому пути, две – ко второму. Время моделирования – сутки.

Рис. 11. Моделирование движения одного электровоза по всему пути в течение времени хода

Рис. 12. Моделирование движения четырех электровозов по всему пути в течение суток

Получили качественные результаты. Резкие спады токов и напряжений до нуля указывают на прохождение электровозом всего пути и началом ожидания следующего значения отправления из начальной точки. Этим же опытом мы провели корректность работы тяговых подстанций. Также, по графику видно, что большее падение напряжения находится на середине пути, а к началу и концу падения напряжения почти нет. Это связано с тем, что мы имитировали двухстороннюю схему питания СТЭ, о которой говорилось ранее.

В ходе выполнения научной работы была успешно разработана и проанализирована модульная модель системы тягового электроснабжения железнодорожного транспорта в среде MATLAB/Simulink. Разработанная модель может быть применена для совершенствования методов проектирования и эксплуатации систем тягового электроснабжения с использованием современных средств имитационного моделирования, что открывает перспективы для дальнейших исследований и внедрения энергоэффективных решений в железнодорожной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB. SimPowerSystems и Simulink. М.: ДМК Пресс, 2007. 288 с.
2. Щербаков В.С., Руппель А.А., Глушеч В.А. Основы моделирования систем автоматического регулирования и электротехнических систем в среде MATLAB и Simulink. Омск: Изд-во СибАДИ, 2003. 160 с.
3. Иммитационное моделирование устройств электроподвижного состава / сост. Ю.С. Кабалык. Хабаровск, 2012. 64 с.
4. Создание единой модели системы тягового внешнего электроснабжения в MatLab/Simulink / В.А. Гречишников [и др.] // Молодой ученый. 2021. Т. 378. № 36. С. 19-24.
5. Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2012. 784 с.
6. Моделирование переходных процессов синхронного трехфазового двигателя с постоянными магнитами в программном пакете MATLAB/Simulink R2021B/ В. С. Усков, С. В. Ланграф // Тез. докл. на конф. современ. пробл. машинстр., г. Томск, 27 ноя. – 01 дек. 2023 г. Томск, 2024. С. 164-165.

7. Railway Systems – MATLAB/Simulink. / MathWorks. 1994. URL: <https://www.mathworks.com/solutions/railway-systems.html> (дата обращения 28.06.2025).

Поступила в редакцию: 29.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© *Ерш Д.А., 2025.*